

TDIU Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
' iqtisodiy munosabatlar
(mintaqalar va faoliyat turlari boyicha) talabasi
iqtisodiy munosabatlar(mintaqalar

Abdusalomov Xudoyberdi

TDIU Xorijiy tillar kafedراسi oqtuvchisi

Khikmatov Dilshodjon.

Annotatsiya: Tayvan savdo va investitsiyalar, sog'liqni saqlash, yarimo'tkazgich va boshqa muhim ta'minot zanjirlari, sarmoya skrinigi, fan va texnologiya, ta'lim va demokratik qadriyatlarni ilgari surish bo'yicha AQShning muhim hamkoriga aylandi. Qo'shma Shtatlarning Tayvanga nisbatan yondashuvi yillar davomida barqaror bo'lib qoldi.

Kirish

Keyingi yillarda AQSh-Tayvan iqtisodiy munosabatlariga optimistik qarashga bir qancha sabablar bor. Ikki davlat o'rtasidagi savdo va investitsiyalar har doimgidek kuchli. Ikki mamlakat ham sayohat cheklovlarini yengillashtirgani sababli turizm tiklana boshladi. Bundan tashqari, 2022 yilda Vashington va Taypey hukumatlari o'rtasida yangi yuqori darajadagi savdo muloqoti boshlandi. Bayden ma'muriyatining yarimo'tkazgichlar kabi ilg'or texnologiya sohasiga qo'ygan cheklovlari, shuningdek, ularning AQSh va Tayvan bizneslari uchun oqibatlarini aniqlashga urinish kabi bir nechta kichik muammolar mavjud. Shunga qaramay, ko'plab imkoniyatlar mavjud, jumladan, toza energiya va raqamli iqtisodiyot. Hozirgi xalqaro e'tiborda, AQSh va Tayvan munosabatlari Tayvan yarim o'tkazgichlari uchun Amerika qurollarini sotish kabi oddiy emasligini yodda tutish kerak. Amerikaning eng yaxshi o'nta savdo hamkorlaridan biri sifatida Tayvan turli sohalarning ta'minot zanjirlarida asosiy rol o'ynaydi. Qo'shma Shtatlar va Tayvan

o'rtasidagi savdo har doimgidek kuchli bo'lib qolmoqda. "Buyuk blokirovka" tugashiga qaramay, so'nggi bir necha yil ichida AQShning Tayvan bilan savdosi kechikishlar va talabning o'zgarishi ta'sir ko'rsatgan boshqa mamlakatlar bilan savdo aloqalaridan farqli o'laroq, juda barqaror. 2022 yilda Qo'shma Shtatlar Tayvanning tovarlar bo'yicha ikkinchi yirik savdo sherigi bo'ldi. Bu, shuningdek, Tayvanning import bo'yicha uchinchi yirik manbai bo'lib, 46 milliard dollarga baholangan, shuningdek, eksport uchun ikkinchi eng katta yo'nalish bo'lib, 75 milliard dollarga baholangan. Shu bilan birga, Tayvan Qo'shma Shtatlarning 10-eng yirik savdo sherigi edi: uning import uchun sakkizinchi yirik manbai va eksport uchun 13-o'rin. Tayvan AQShning Vetnam va Hindiston bilan savdosi oshgani sababli, AQShning 8- eng yirik savdo sherigi sifatidagi avvalgi mavqei yo'qotgan bo'lsa-da, AQSh-Tayvan savdosi 2017 yildagi savdo qiymatidan ikki baravar ko'p qiymatga yetdi. Umuman olganda, Tayvan AQShning dengiz dvigatellari, temir va po'lat, kompyuter aksessuarlari va yarim o'tkazgichlar importining asosiy manbai, shuningdek, AQSh eksportining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Savdo kemalari (28 foiz), yog'och, shisha va plastmassa va harbiy kiyimlar. Shuningdek, Tayvanda AQSh xom neftiga talab ortib bormoqda, bu AQSh umumiy eksportining taxminan ikki foizini tashkil qiladi. Afsuski, 2023-yilda tovarlar savdosi sekinlashishi mumkin, chunki shaxsiy elektronikaga talab pasayib, AQSh Federal rezerv tizimi AQSh talabini pasaytirish bo'yicha sa'y-harakatlarini davom ettirmoqda.

Tovarlar savdosi tushib qolishi yoki to'xtab qolishi mumkin bo'lgan hollarda xizmatlar savdosi bu bo'shliqni to'ldirish uchun kuchayishi mumkin. Xizmatlar Qo'shma Shtatlar yoki Tayvan kabi har qanday rivojlangan iqtisodiyot uchun muhimdir. Sayohat, transport, moliya, sug'urta yoki tadqiqot va ishlanmalar kabi xizmatlar savdosi butun jahon savdosining deyarli to'rtidan bir qismini tashkil qiladi. Sayohat xizmatlari so'nggi uch yil ichida eng katta yo'qotishlarni oldi. Biroq, endi Qo'shma Shtatlar va Tayvan sayohat cheklovlarini engillashtirgandan so'ng, sayohat yana ko'tarila boshlaydi. 2019 yilda Qo'shma Shtatlar Tayvanning Hind-Tinch okeani tashqarisidan kelgan eng yirik xorijiy mehmonlar manbai

bo'ldi. O'sha paytda Tayvan har oy o'rtacha 50 000 dan ortiq amerikalik mehmonni qabul qilardi. Ammo pandemiya davrida oylik tashrif buyuruvchilar soni 1,000 dan kamaygan. Noyabr oyida Qo'shma Shtatlardan tashrif buyuruvchilar soni 21,000 ga ko'tarildi, bu sayohat tezda pandemiyadan oldingi darajaga qaytganidan dalolat beradi. Savdoning ikkinchi tomoni sarmoyadir, chunki investitsiyalar va savdo yonma-yon boradi. Qo'shma Shtatlar tarixan Tayvanga xitoylik bo'lmagan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning 13 foizini tashkil qiladi. Bu, shuningdek, Tayvan korxonalaridan chiqayotgan investitsiyalarning 13 foizini tashkil qiladi. O'tgan yili AQSh sub'ektlari tomonidan Tayvanga kiritilgan yangi investitsiyalar sonida ham, investitsiyalar umumiy qiymatida ham o'sish kuzatilmadi. Shunga qaramay, Tayvandan Qo'shma Shtatlarga investitsiyalar sonining ko'payishi kuzatildi. Qo'shma Shtatlardagi investitsiyalar qiymati 100 foizdan ko'proq oshib, 1 milliard AQSh dollaridan ortiq qiymatga etdi, ularning yarmi savdo bilan bog'liq tarmoqlarga va chorak qismi ishlab chiqarishga yo'naltirildi. Nihoyat, 2022 yilda Qo'shma Shtatlar va Tayvan o'rtasida yangi yuqori darajadagi iqtisodiy muloqot boshlandi. Savdo va sarmoyaviy muzokaralar an'anaviy tarzda AQSh-Tayvan Savdo va investitsiya asoslari kelishuvi orqali amalga oshirilgan bo'lsa-da, endi savdo muzokaralari 21-asr savdosi bo'yicha AQSh-Tayvan tashabbusida yoritiladi. Rossiya Ukrainaga qariyb bir yil muqaddam bostirib kirishini boshlaganidan beri energetika yanada katta qiziqish mavzusiga aylandi. Hujumdan keyin global energiya bozorlarida sezilarli zarba bo'ldi, bu ko'plab mamlakatlar uchun yuqori xarajatlarga olib keldi. Tayvanning energiyaga bo'lgan talabining 98 foizi importga bog'liq bo'lganligi sababli, Tayvan bozoriga jahon bozorlaridagi o'zgarishlar katta ta'sir ko'rsatadi. Tayvandagi ishlab chiqaruvchilar uchun elektr energiyasi narxi o'tgan yilga nisbatan qariyb 20 foizga, gaz narxi esa 70 foizga oshgan. So'nggi bir necha yil ichida Tayvanda qayta tiklanadigan va yashil energiyaga sarmoya kiritilishi, xususan, Yevropa kompaniyalari tomonidan o'sish kuzatildi. Shunga qaramay, Tayvan energiya ta'minotining atigi ikki foizi qayta tiklanadigan energiya bilan ta'minlanadi.

Energiyaning katta qismi hali ham neft va ko'mirdan olinadi. Bu shuni anglatadiki, Tayvan qayta tiklanadigan energiyaga ko'proq sarmoya kiritishi kerak, chunki u 2050 yilga borib uglerod chiqindilarini nolga tenglashtiradi. Bu o'tish mamlakatning Tayvan energetikasining 18 foizini tashkil etuvchi tabiiy gazga bog'liqligini kamaytirish imkoniyatini ham taqdim etishi mumkin. Keyingi imkoniyat raqamli iqtisodiyotdan keladi. Bu onlayn xizmatlar, raqamli tijorat, ijtimoiy media yoki boshqa tarmoqlar orqali bo'ladimi, raqamli iqtisodiyot tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ba'zi ilg'or mamlakatlar raqamli modernizatsiya kursini davom ettirish uchun kurash olib borishdi. Tayvan ulardan biri emas. IMD World Digital Competitiveness Ranking ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ikkinchi, Tayvan esa 11-o'rinni egalladi. Osiyoda, ehtimol Amerikaning Hind-Tinch okeani iqtisodiy asosining bir qismi sifatida raqamli savdo kelishuvini ishga tushirishga qiziqish ortib bormoqda. Tayvan IPEF a'zosi bo'lmasa-da, Amerika va Tayvanning raqamli iqtisodiyotga sarmoyalari, shuningdek, umumiy demokratik qadriyatlarimiz Tayvanni har qanday raqamli savdo bitimi uchun potensial hamkorga aylantiradi.

Tayvan Xitoyning qit'a qismi sohillaridan taxminan 100 km masofada joylashgan. Orolning ma'muriy maqomi tartibga solinmagan: hudud Xitoydan ajralib chiqishi haqida 1949-yilda e'lon qilgan, biroq Pekin uning mustaqilligini tan olmaydi va uni Xitoy provinsiyalaridan biri deb hisoblaydi. AQSH Tayvan bilan rasmiy diplomatik aloqalarga ega emas, ammo 1979-yilda qabul qilingan munosabatlar to'g'risidagi qonun doirasida unga qurol sotadi. Ayni vaqtda Washington Pekin bilan rasmiy aloqalarni saqlab boradi. Tayvan ko'p yillar davomida AQSH bilan savdo bitimi bo'yicha muzokaralar o'tkazilishini talab qilib kelgan, lekin amerikalik mansabdorlar buning uchun Taybey bir qator shartlarni, shu jumladan, qishloq xo'jaligi sohasidagi talablarni bajarishi kerakligini ta'kidlab kelgan. AQSH sobiq prezidenti Donald Tramp ma'muriyati, xususan, Pekin bilan savdo bitimining birinchi bosqichi haqida muzokaralar olib borayotgan bir paytda Tayvan bilan iqtisodiy sohada hamkorlik qilishga jur'at etmagan. Ushbu bosqich

Xitoy AQSHdan sotib oladigan tovarlar hajmini 200 milliard dollarga oshirishi kerakligini nazarda tutgan. Fevralda Oq uy Xitoyni bitim bo'yicha majburiyatlarini bajarmaganlikda aybladi. Tayvan AQShga eng ko'p mahsulot eksport qilish bo'yicha Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Shuningdek, AQSh Tayvan iqtisodiyotiga eng ko'p sarmoya kiritgan mamlakatdir. AQSh Tayvan bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash yo'lida muzokaralar davom etadi. Muzokaralar iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga va yetkazib berish zanjirlari turg'unligiga qaratiladi. Bitim savdo jarayonlarini soddalashtirish va qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).

2. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.

3. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZELOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.

4. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.

5. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Songling's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137

6. <https://daryo.uz/Tayvand va AQSH>